

BIRIKMAVIY YARIMO‘TKAZGICHLI MATERIALLAR YUPQA QATLAMLARNI O‘STIRISH TEXNOLOGIYASI

Usmonov Jafar Isroilovich .

TIQXMMI MTU Buxoro tabiiy resurlarni boshqarish instituti.

*Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va boshqarish kafedrası
mustaqil tadqiqotchisi*

KIRISH. Past intensivlikdagi ichki yorug'likni yig'a oladigan fotoelementlardan foydalanish o'z-o'zidan barqaror quvvat manbai sifatida, samarali energiyalar olishda keng qo'llanilmoqda. So'nggi paytlarda yaratilgan kirishmali namunalar asosida yuqori samarali fotoelementlarni ishlab chiqish katta e'tiborni tortdi. Shu sababli, past intensivlikdagi ichki yorug'lik energiyasini yig'ish uchun maxsus quyosh elementlarni olish va konstruktiv texnologiyaga asoslangan yarim o'tkazgichli materiallardan foydalanishga tavsiya etiladi. Tadqiqotchilar tomonidan xona ichidagi manba uchun arzon, barqaror va samarali fotoelementlar ishlab chiqish bo'yicha katta sa'y-harakatlar qilingan bo'lsada, atrof-muhit tashqi ta'sirlari, ishlash muddati, keng maydon ishlab chiqarish, mexanik kabi quyoshelementlariga tegishli ba'zi muhim muammolarni hal qilish uchun keng qamrovli tadqiqotlar talab etiladi. Bunda asosan qo'yilgan talablardan moslashuvchanlik va ishlab chiqarish narxining muqobilligidir. Ushbu muammolarni hal qilish uchun tizimli ko'rib chiqish tadqiqot jamoasi uchun juda chuqur taxlil va aniq parametrlarni asoslash muhimligini ko'rsatdi. Ushbu tadqiqot oldingi ilmiy ishlardan kelib chiqib, iqtisodiy samaradorligi va texnologik imkoniyatlari qulay bo'lgan quyoshelementlarini olish va qo'llash maqsadida hozirgi holatini muhokamadan o'tkazildi. Keyinchalik, biz turli xil ichki yorug'lik manbalarini tasvirlab berdik va keyinchalik mos yorug'lik intensiyaligidan sezgir bo'lgan, yarim o'tkazgichli faol materiallarga asoslangan yopiq quyosh elementlari haqidagi oldingi tadqiqotlarni batafsil o'rganib chiqdik. Nihoyat, biz samarali quyosh elementi olish texnologiyasini bino ichida qo'llash imkonini yanada yaxshilash uchun zarur bo'lgan omillar haqida tushuncha va xulosalar olindi. So'nggi bir necha yil ichida narsalar Interneti (IoT) tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda. IoT kundalik faoliyatni optimallashtirish va kuzatish uchun simsiz sensorlar, aktuatorlar va taqiladigan qurilmalar kabi ko'plab jarayonlarni ulaydi. Ushbu qurilmalarning aksariyati mikrovatt oralig'ida quvvat talab qiladi va bino ichida ishlaydi.

USLUBLAR. Tahlillar shundan iboratki, tarkibida $Al(x=0.850.70)$ va $T=7500^{\circ}C$ harorat asosida o'stirilgan ($d=300mkm$) qattiq eritmaning maksimal qalinligi $0,81 mkm$ bo'ladi. Plyonkalarining past haroratli kristallanishini istisno tarzda tayyorlash uchun epitaksial qatlamlarni o'stirish haroratida eritmani to'liq olib tashlashni ta'minlaydigan grafit kassetasining ko'rinish taqdim etiladi. Ushbu kasseta, agar kerak bo'lsa, bitta texnologik jarayonda yuzasi $50sm^2$ dan oshadigan epitaksial qatlamni o'stirishga imkon beradi. Qatlamlarni o'tishtirish cheklangan miqdordagi eritmadan amalga oshirildi. (kultivatsiya qilingan eritmaning hajmi bo'shliqni hosil qiluvchi ikkita parallel joylashgan galliy

arsenid tagliklari bilan cheklangan) va $23 \times 23 \text{mm}^2$ maydonga ega galliy arsenid tagliklari orasidagi eritmaning qalinligi 400-1000 mkm oraliq'ida o'zgaradi. Bajirilgan jarayonlarda vaqt davomidagi haroratlarning grafigi olindi.

Rasm-1. Harorat va vaqtga bog'lagan texnologik jarayon.

Quyosh elementi strukturasi ishlab chiqarish jarayoni uch bosqichdan iborat:

Birinchi bosqichda epitaksial, izotipik "bufer" qatlami $n \text{ GaAs}$ hosil bo'ladi, qalinligi taxminan 10mkm bo'lgan $n \text{ GaAs}$, bu Quyosh elementi bazasi hisoblanadi. Zaryad tashuvchilarning konsentratsiyasi $(1-3) \cdot 10^{17} \text{sm}^{-3}$ epitaksiyaning boshlanish harorati 8400°C va o'sish tugashi 8100°C da tugaydi. Zaryad tashuvchilarning konsentratsiyasi Xoll usuli bilan aniqlanadi va Galliy arsenid asosidagi $p-n$ strukturaning volt-sig'im xarakteriskasi o'lchandi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, "bufer qatlami" ning o'sish jarayoning boshida, yupqa qalinliklarda (2-3mkm), (100) Kristal yo'nalishiga xos bo'lgan o'sish nuqsonlari ham kuzatiladi. "Bufer qatlami" qalinligining 10mkm ga o'shishi nuqsonlarning zichligini kattalik tartibiga kamaytirish tufayli tarkibiy mukammallikning yaxshilanishiga olib keladi. Galliy arsenid materialida quyosh nurlanishining to'liq so'rilishi taxminan 5mkm chuqurlikda sodir bo'lishini hisobga olsak, maksimal samaradorlik bilan Quyosh elementi olish uchun "bufer qatlami" ning qalinligi taxminan 10mkm bo'lishi yetarli.

Quyosh elementi strukturasi shakllantirishning ikkinchi bosqichida Rux elementini diffuziya qilish jarayoni bo'lib bunda vodorod muhitda $720-800^\circ\text{C}$ harorat bilan $n \text{ GaAs}$ aralashmaga $\text{Ga}+\text{Al}+\text{As}+\text{Zn}$ kiritiladi. Zaryad tashuvchilar konsentratsiyasining zarur qiymati va "diffuziya qatlami" - $p\text{GaAs}$ ning chuqurligi tanlangan optimal harorat orqali haroratning o'zgarishi nazorat qilinadi.

Uchinchi bosqich frontal getero qatlam oyna $p \text{ Ga}_{1-x}\text{Al}_x\text{As}$ tayyorlanadi. Bu jarayon $700-800^\circ\text{C}$ harorat bilan $\mu > 0,7-0,75$ diffuziya qatlami $p\text{GaAs}$ ajratmasdan olib boriladi. $p \text{ Ga}_{1-x}\text{Al}_x\text{As}$ qatlamidagi alyuminiy tarkibi quyidagi qarama-qarshi shartlar asosida tanlangan:

- Oynaning taqiqlangan soha kengligi iloji boricha katta bo'lishi kerak ($\mu = 1$);
- Qatlamning tarkibi yaxshi kontakt xususiyatlari ega bo'lishi kerak, bunda yaxshi toko'tkazuvchanlik, adgeziyaga ega bo'lishi kerak
- Qatlam tarkibi vaqt o'tishi bilan uning parametrlarining doimiyligini ta'minlash (ya'ni, vaqt o'tishi bilan sirt xususiyatlari o'zgarishsizligi kerak)

– $\mu > 0,7-0,75$ tarkibidagi qattiq eritmani o'stirish, alyuminiy ajratish koeffitsientining birlikka yaqinligi sababli epitaksial qatlam qalinligi bo'yicha tanlangan o'sish haroratida ($700-720^{\circ}\text{C}$) alyuminiy tarkibining deyarli o'zgarishsizligini ta'minlaydi. $pGa_{1-x}Al_xAs$ qatlamining qalinligi (1–2) *mkm* tashkil etadi. $pGa_{1-x}Al_xAs$ qatlamining hosil bo'lish haroratini 700°C ga tushirish, tagliklar orasidagi muhitning qalinligining pasayadi va shu bilan bir qatorda birlashtirilgandagi qalinligi *1mkm* kam bo'lgan qatlamlarni olish imkonini beradi. Bunday holda, $pGa_{1-x}Al_xAs$ qatlamida zaryad tashuvchilarning konsentratsiyasiga erishish masalasini hal qilish kerak bo'ladi, bu esa ohmik xususiyatlarga ega oqim kontaktlarini olish imkoniyatini beradi.

NATIJAR VA MUNOZARALAR: Yarimo'tkazgichli yupqa qatlamlarni o'stirish qurilmasining konstruksiyasi tushuntirib o'tiladi. Yarimo'tkazgichli qatlamlarni manba va taglik orasidagi masofa kichik bo'lganda transport reaksiyalaridan foydalanib epitaksial o'stirish qurilmalariga tegishlidir. Ma'lumki, yupqa yarimo'tkazgich qatlamlar mikroelektronika va optoelektronikada, shuningdek, fotoelementlar ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. Hozirgi vaqtda yupqa yarimo'tkazgichli qatlamlarni o'stirishda qo'llanilayotgan ko'plab jarayonlar ma'lum, masalan, issiq devor vakuumli bug'lanish, elektron yoki molekulyar nurlar yordamida changlatish, bug' fazasidan kimyoviy cho'ktirish, suyuq yoki bug' fazasidan ko'chirish, magnetron changlatish, qattiq jism-gaz transport reaksiyalari, piroliz purkash, trafaretli bosib chiqarish, elektrdiffiziya va boshqalar.

Ushbu jarayonlar orasida bug' fazasidan o'stirish usuli ko'p yillar davomida turli yarimo'tkazgich materiallarni yupqa epitaksial qatlamlarini olish uchun samarali foydalanilib kelingan. Ushbu jarayon o'stirilayotgan material manbasini va taglikni turli haroratlarga qizdirishga asoslangan bo'lib, jarayonda manba taglikka nisbatan yuqoriroq haroratlarga qizdiriladi. Odatda, tashuvchi gazda suyultirilgan transport agenti manba bilan reaksiyaga kirishib uchuvchi birikma hosil qiladi, hamda keyin ushbu uchuvchi birikmani taglik tomonga ko'chishi natijasida taglik satxida teskari reaksiya amalga oshadi.

Mazkur usulning maxsus variantlaridan biri transport reaksiyalaridan, manba- taglikning kichik masofasida o'stirish jarayonidir, unda, manba va taglik o'rtasidagi masofa manba va taglikning taxminan o'ndan biridan kam bo'lgan o'lchamini tashkil qilish sharti bajarilganidagina, materialning transportirovkasi va yarimo'tkazgichli qatlamlarning o'sish shartlari, ma'lum darajada, tizimning boshqa qismlariga bog'liq bo'lmaydi. Bunda germetik reaktorlarda transport agenti materialning transportirovka qilinishida sarflanmaydi va undan manba va taglik orasidagi uzluksiz va takroriy foydalanish imkoni bo'ladi. Ochiq reaktor shartlarida transportlanuvchi agent odatda doimiy bosim ostida kiritiladi, gaz-tashuvchi esa reaktor orqali oqimning past tezligi bilan o'tadi. Jarayonda, o'sish holatining gaz-tashuvchining oqim tezligiga va gazofazali epitaksiyaning boshqa metodlariga ta'sir etuvchi geometrik faktorlarga bog'liq emasligini ta'minlaydi. Bundan tashqari, bu jarayon juda samarali bo'lib, boshlang'ich materialning 90% dan ko'prog'i taglikka o'tkaziladi. U shuningdek, tejamli, chunki atmosfera

bosimi ostida (yoki vakuumning pastki darajasida) va o'rtacha haroratlarda ishlaydi, bu esa ma'lum darajada ixchamlikni va ishlatishning oddiyligini ta'minlaydi. Manba sifatida nafaqat monokristallar va polikristallar, balki, yetishtirilgan yarimo'tkazgichli materiallarning yuqori sifatli sof elementlari ham ishlatilishi mumkin. Yarimo'tkazgichli qatlamlarni o'stirishda esa taglik sifatida kvartsl, grafitli, sappirli yoki metall tagliklar ishlatiladi. O'stiriladigan qatlamlarni legirlashni o'sish jarayonida o'tkazish mumkin.

Transport reaksiyasidan manba-taglikning kichik masofalarida yupqa qatlamlarni o'stirish qurilmasining quyidagi konstruksiyasi tipik hisoblanadi manba va taglikdan iborat grafitli pech bilan bo'lingan reaksiya kamerasi, u ikkita grafit bloklar o'rtasida saqlanadi va kvartsl reaktorga joylashtiriladi. Grafit bloklarning isitilishi, odatda, reaktor chegarasidan tashqarida bo'lgan, grafit bloklarga qaratilgan yoki Djoul effekti hisobiga amalga oshiriladi. Grafit bloklar qarshiliklar sifatida ishlatilgan bitta yoki ikkita lampa bilan ko'rinadigan yoki infraqizil sohada amalga oshiriladi. Grafik bloklarning harorati har bir blokka o'rnatilgan termopara bilan nazorat etiladi. Bunda manba va taglik o'rtasida bir necha o'n gradusga teng bo'lgan haroratning farqini ta'minlash qizdirishning maqsadi bo'ladi. Plyonkalarining o'sishi gaz oqimida, masalan, vodorod, azot, kislorod, karbonat angidrid, suv yoki inert gazlarning bug'lari, atmosfera bosimida yoki past vakuum darajasida amalga oshadi. O'sish tezligiga ta'sir etuvchi asosiy parametrlarga manba va taglik o'rtasidagi masofa, manba va taglikning harorati, shuningdek transport gazining turi va uning sarflanishi kiradi. O'stiriladigan yupqa qatlamlarni yuqori sifat bilan ta'minlashning murakkabligi mavjud qurilmalarning asosiy kamchiligidir, masalan, qatlam maydoni bo'yicha o'stiriladigan qatlamlarning qalinligi va tarkibining bir jinlimasligi nisbatan yuqori hisoblanadi. Bu manba va taglik o'rtasida juda katta bo'lmagan masofalarni qo'llashni talab qiladigan o'stirish tezligining pastligi natijasidir. O'stiriladigan yupqa qatlamlarning bir jinliliygiga va sifatiga ta'sir etuvchi boshqa faktor – manba yuzasida ham, taglik yuzasida ham tabiiy oksidli qatlamlarning va manbada ham, taglikda ham yuza oldi nuqsonli qatlamlarning borligidir. Transport gazining o'stirish tezligiga bo'lgan kuchli ta'sirini hisobga olib, tezlikni ko'paytirish uchun turli xil transport gazlarini qo'llovchi qurilmalar taklif qilindi.

Reaktor kamerasida manba-taglikning kichik masofasida transport reaksiyalaridan o'sish usuli bilan yarimo'tkazgichli qatlamlarni epitaksial o'stirish qurilmasi taklif qilingan. Qurilma reaksiya kamerasidan, kvartsl quvurdan, manba va taglikdan, qizdiruvchi elementlarni ifodalovchi grafitli bloklardan (uning harorati har bir grafitli blokka o'rnatilgan termoparalar bilan nazorat etiladi) tashkil topgan. Grafitli bloklarning haroratini nazorat etuvchi sistema va transport gazlarini uzatuvchi tizimdan iborat. Bunda transport agenti sifatida molekulyar vodorodning suv bug'lari bilan bo'lgan aralashmasidan foydalanish taklif qilinadi. Suv bug'laridan foydalanish o'sish tezligini bir muncha oshishiga imkon beradi, ammo bunda kislorodning borligi alyuminga ega bo'lgan yarimo'tkazgichli birikmalarni o'stirishga yo'l qo'yilmaydi.

Shuningdek kislorod, ko'pchilik yarimo'tkazgichlarda faol legirlovchi element bo'lgani uchun, berilgan xossalarga ega sifatli yupqa plyonkalarni hosil qilishni qiyinlashtiradi.

Kvarsli trubkada manba-taglikning kichik masofasida transport reaksiyalardan foydalanib, o'stirish usuli bilan yarimo'tkazgichli qatlamlarni epitaksial o'stirishning boshqa qurilmasi taklif qilingan. Unda transport agenti sifatida xlorid kislotasi bug'lari taklif etiladi. Bunda o'sish tezligini bir muncha ko'tarishga imkon beradi va kislorod bilan bog'liq bo'lgan muammoni hal qiladi, ammo transport agenti sifatida agressiv materialdan foydalanish qurilma konstruktsiyasini ancha murakkablashtiradi.

Rasm-2. Bug' gaz reaksiya qurilmasi

Qurilma quyidagi tarzda ishlaydi. Reaksiya kamerasiga ikkita grafitli bloklar o'rtasiga manba va taglik o'rnatiladi, ularni kvartsli xalqa qistirma ajratib turadi. Avvaliga molekulyar vodorod bilan bir necha minut davomida kameraga puflanadi. Shundan keyin grafit bloklarni isitish boshlanadi. Ularning harorati har bir blokka o'rnatilgan termoparalar bilan nazorat etiladi. Qizdirishdan maqsad - manba va taglik harorati o'rtasida bir necha o'n gradusga teng bo'lgan farqni ta'minlash. Bunda manbaning taglikka nisbatan ancha yuqori harorati ta'minlanadi. Ammo o'stirish haroratiga borib yetguncha va o'stirishning boshlanishigacha manbaning ham, taglikning ham harorati teng qilib ushlanadi. O'stirish haroratiga yetgach, reaksiya kamerasiga erkin radikallar, masalan, manba va taglik yuzasini oldindan qirqish uchun bevosita o'stirish jarayoni oldidan *in situ* usuli bilan atomar vodorod qo'yiladi. Shundan keyin manba harorati ko'tarila boshlanadi va manba hamda taglik harorati o'rtasida bir necha o'n gradusga teng bo'lgan farq ta'minlanadi. O'stirish vaqtida reaksiya kamerasiga erkin radikallarni kiritish davom ettiriladi. Bunda o'stirish tezligini, manba va taglik orasidagi masofani, manba va taglik haroratini, shuningdek transport agentining sarfini o'zgartirib turib, qurilmani boshqarish mumkin. O'stirish jarayoni tugaguncha reaksiya kamerasiga erkin radikallarning kiritilishi to'xtatiladi. Molekulyar quruq vodorod oqimi ostida isitish bloklari sovushni boshlaydi.

Bunda ko'rsatilgan material oksidlovchi-tiklovchi reaksiya natijasida plastina- manbadan plastina taglikka transport agenti yordamida ko'chiriladi.

Jarayon o'z navbatida turli xil diametrli uchta kvartslı naydan (tashqi 2, ichki 3 va tortsli 4) va reaktorni vakuumlashtirish yoki maxsus muhitni yaratish uchun bir nechta har xil uzunlikdagi sovutuvchi metall flantslardan 5 tuzilgan reaksiya kamerasidan 1 (2-rasm) iborat. Reaksiya kamerasida transport agentini (gazni) kiritish uchun ikkita kirish 6, 7 va bitta chiqish 8 yo'llari bor. Kvartslı kamera ichida, manba va taglikning ma'lum masofada parallel turishini ta'minlovchi kvartslı xalqa qistirma 11 bilan bo'lingan manba 9 va taglik 10 joylashtiriladi. Manba, taglik va ular o'rtasidagi qistirma, masalan 3-shakldagi iloncha ko'rinishidagidek elektr qarshilikni ifodalovchi ikkita grafitli bloklar 12, 13 bilan ushlab turiladi. Grafit bloklar isituvchi elementlardir, grafitlar orqali elektr toki oqib o'tganida Djoul effekti hisobiga ular qiziydi, shuning uchun ular bir-biridan izolirlangan 14, 15, 16, 17 simlar bilan quvvatlanadi, ularning harorati esa, har bir grafitli blokka o'rnatilgan 18, 19 termoparalar bilan nazorat etiladi. Reaksiya kamerasida bo'lgan grafitli blokka quvvat vakuumli izolirlangan 20, 21, 22, 23 elektrodlar va tortsli flants 24 orqali beriladi, bunda uning qolgan 25, 26 va 27 izolirlangan elementlari termoparalarning signallarini chiqarish uchun ishlatiladi. Kvartslı naychalar, metall flantslarning joylashuvi, shuningdek transport gazi uchun kirish va chiqishlar transport gazining plastina orqali, ya'ni manba va taglik orqali bir tekisda oqishini ta'minlaydigan qilib tanlanadi. Qurilma shuningdek grafit bloklarining 28 haroratlarini nazorat etish tizimiga, hamda gazni tozalash tizimidan 29, gaz oqimini o'lchash blokidan 30 va barbotirlash qurilmasidan 31 iborat bo'lgan transport gazlarini uzatish tizimiga ega. Bundan tashqari, qurilma, erkin radikallarni hosil qilish va ularni bevosita reaksiya kamerasiga uzatish uchun transport agentini faollashtirish tizimi 32 bilan amalga oshiriladi.

a) Namunalar joylashtiriladigan grafitli pech.

b) Grafitli pechning ko'rinishi (9-10)

3-rasm. Yuqori haroratli o'stirish kamerasi.

Shunday qilib, qurilmaning o'stirishdan iborat bo'lgan texnik natijasiga erishiladi. Manba va taglik o'rtasidagi masofani o'stirishga va shu bilan o'stiriladigan qatlamlarning qatlam yuzasi bo'ylab qalinligining bir jinsligini va tarkibini yaxshilashga imkon beradi. Shuningdek manba va taglik yuzasini bevosita o'stirish jarayonidan oldin *in situ* usuli bilan oldindan qirqishni amalga oshirish imkoniyati bo'ladi. Bu imkoniyat esa yuzaning tabiiy oksidli qatlamlarini va yuza oldi nuqsonli qatlamlarini ta'sirini yo'qotadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Usmonov J.I. DEVELOPMENT OF DEVICES BASED ON SILICON WITH MANGANESE NANOCLUSTERS WITH THE PROPERTIES OF AVALANCHE FLIGHT

DIODES // International scientific conference, Uzbekistan.

2. Усмонов, Ж. И. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВЫБОР СТРУКТУРЫ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 13, 179-185.
3. Imomov, S., Kholikova, N., Alimova, Z., Nuritov, I., & Temirkulova, N. (2019). Oil purification devices used in internal combustion engines. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 9(1), 3103–3107. <https://doi.org/10.35940/ijitee.A9141.119119>
4. Isroilovich, U. J. (2022). GAAS EPITAKSIAL QATLAMLARNING SUV BUG' REAKSIASI BILAN O'STIRISH MEKANIZMLARINI TADQIQ QILISH. *Uzbek Scholar Journal*, 10, 380-387.
5. Усманов, Ж. И., & Абдуллаев, М. Ш. (2022). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ УСТРОЙСТВ. *Universum: технические науки*, (4-10 (97)), 37-40.
6. Усманов, Ж. И. (2021). Исследование влияния положения уровня ферми на фотопроводимость монокристаллического кремния Si< B, MN> с. *Экономика и социум*, (3-2 (82)), 494-498.
7. Usmonov J.I. SPECTRAL DEPENDENCE OF THE PHOTOCONDUCTIVITY OF SINGLE-CRYSTAL SILICON ON THE POSITION OF THE FERMI LEVEL // *The Way of Science*, 2020. № 3 (73).
8. Усмонов, Ж. И. (2023). РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ВЫРАЩИВАНИЯ ИЗОТИПНЫХ ГЕТЕРОЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ AlGaAs-GaAs и InGaAs/GaAs. *Gospodarka i Innowacje.*, 33, 381-386.
9. T. G. Abdukarimov, Sh. N. Erkinov, Arrangement of equipment at production site of multi-product production using heuristic algorithm E3S *Web of Conferences* 401, 05015 (2023) CONMECHYDRO – 2023 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340105015>
10. Tojiddin Juraev a), Shavkat Imomov b), Dilorom Ubaydullayeva c), Tulkin Abdukarimov Constructive Geometric Modeling the Double Sided Moldboard Bodies for Bidirectional Rotary Plows *Proceedings of the III International Conference on Advances in Science, Engineering, and Digital Education AIP Conf. Proc.* 2969, 030018-1–030018-4; <https://doi.org/10.1063/5.0181766>
11. V.P.Voronenko T.G.Abdukarimov. Расстановка оборудования на производственном участке многономенклатурного производства с использованием эвристического алгоритма <https://elibrary.ru/item.asp?id=44370400>
12. Imomov, S., Shodiev, E., Tagaev, V., Qayumov, T. Economic and statistical methods of frequency maintenance of biogas plants. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 2020, 883(1), 012124
13. Khamidov, F.R., Imomov, S.J., Abdisamatov, O.S., Ibragimova, G.Kh., Kurbonova, K.I. Optimization of agricultural lands in land equipment projects. *Journal of Critical Reviews*, 2020, 7(11), стр. 1021–1023
14. Imomov, S. Z. (2009). Heat transfer process during phase back-and-forth motion with biomass pulse loading. *Applied Solar Energy (English Translation of Geliotekhnika)*, 45(2), 116–119. <https://doi.org/10.3103/S0003701X09020121>
15. Imomov, S. Z. (2007). Engineering design calculation of a biogas unit recuperator. *Applied Solar Energy (English Translation of Geliotekhnika)*, 43(3), 196–197. <https://doi.org/10.3103/S0003701X07030188>
16. Isroilovich, U. J. (2022). Kremniy Tagliklari Asosida Gaas Li Quyosh Elementlari Olish Texnologiyasini Yaratish Omillari. *International Journal of Formal Education*, 1(8), 43-48.
17. Imomov, S., Sultonov, M., Aynakulov, S., Usmonov, K., & Khafizov, O. (2019). Mathematical Model of the Processes of Step-By-Step Processing of Organic Waste. In *International Conference on Information Science and Communications Technologies:*

- Applications, Trends and Opportunities, ICISCT 2019. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. <https://doi.org/10.1109/ICISCT47635.2019.9011929>
18. Usmonov J.I. Development of photocells for generation of sub-band photocarriers // 25th International Scientific and Practical Conference «INNOVATION-2021», Uzbekistan.
19. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
20. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
21. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
22. Садир Нематович Шодиев1, Неъматжон Садирович Шодиев2. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
23. Usarov, Jabbor E; Eshnaev, Nortoji J; Khakimov, Jamshid O; Saidova, Dilobar I; Ikrom Sh Inoyatov; и другие. *NeuroQuantology; Bornova Izmir Том 20, Изд. 16, (2022): 4614 - 4622.* DOI:10.48047/NQ.2022.20.16.NQ880468 <https://www.proquest.com/scholarly-journals/social-significance-creating-mechanism/docview/2816741596/se-2>
24. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
25. J.Sh.Fazliyev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
26. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
27. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.
28. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
29. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
30. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
31. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*,(7-3),71-73.
32. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
33. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY

- BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
34. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
35. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.
36. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
37. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
38. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
39. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy yaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).
40. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 121-122).
41. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 119-121).
42. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
43. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
44. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
45. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
46. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
47. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
48. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).